

IQTISODIYOTDA SUN'iy INTELLEKT TEXNOLOGIYALAR QO'LLANISHINING NAZARIY ASOSLARI

*TMI, "Iqtisodiyot" kafedrasida dotsenti,
(PhD) Namozov Olim Botirovich
Alixanov Pahlavon Shuhrat o'g'li
Toshkent moliya instituti talabasi
Pahlavonbek11@gmail.com*

***Annotatsiya:** Ushbu tezisdagi sun'iy intellekt texnologiyalarining qo'llash jarayonida yuzagi kelishi mumkin bo'lgan muammolar va bu muammolarni hal qilish bo'yicha yechimlar, hamda ushbu texnologiyalar yordamida mamlakat iqtisodiyoti o'sishining jadallashuvi, osiyo va yevropa mamlakatlari bilan integratsiyalashish jarayoni haqida ma'lumot hamda tavsiyalar berib o'tilgan.*

***Kalit so'zlar:** Sun'iy intellekt, integratsiyalashuv, rivojlanish, ijtimoiy-iqtisodiy sohalar, jamiyat rivoji, jahon darajasi, rivojlangan mamlakatlar, International Business Machines Corporation (IBM) texnologiyalari.*

Mamlakatimizda ijtimoiy-iqtisodiy sohalarini rivojlantirish bo'yicha amaliy ishlar olib borilayotgani hech kimga sir emas. Jumladan, yurtboshimiz O'zbekiston Respublikasi prezidenti Sh.M.Mirziyoyevning 2021- yil 17-fevraldagi PQ-4996-son bilan imzolangan "Sun'iy intellekt texnologiyalarini jadal joriy etish uchun shart-sharoitlar yaratish chora tadbirlari to'g'risida"gi qarorlari hamda 2021-yil 26-avgustdagi "Sun'iy intellekt texnologiyalarini qo'llash bo'yicha maxsus rejimni joriy qilish chora-tadbirlari to'g'risida"gi PQ-5234-son qarorlari orqali mamlakatimizda sun'iy intellekt texnologiyalarini iqtisodiy sohalarida qo'llash juda ham jadallashdi. Ushbu qarorlarda sun'iy intellekt texnologiyalari asosida innovatsion biznes-modellar, mahsulot va xizmat ko'rsatish usullari rivojlanishi uchun qulay va maqbul ekotizm yaratilganligi, ularni belgilab berilgan ustuvor tarmoqlar va sohalarida tezkorlik bilan joriy etish va amaliyotga joriy etish nazarda tutilgan edi.

Albatta ushbu chora-tadbirlar o'z samarasini bermoqda, sun'iy intellekt texnologiyalarini qo'llash orqali mamlakatimiz iqtisodiyoti rivojlanish natijasida yevropa davlatlari bilan ko'p sohalarida tengma-teng raqobat olib bormoqdamiz.

Ko'pincha hamma sun'iy intellekt haqida biror ma'lumot eshitganda ularni ko'z oldiga qo'shimcha vazifa va yumushlarni bajara oladigan yordamchilar keladi. Umuman olganda hozirda foydalanayotgan mobil qurilmalarimizdagi dasturlar, ya'ni lug'atlar, turli xil o'yin va dasturlar sun'iy intellektga yaqqol misol bo'la oladi. Ammo ushbu dastur va o'yinlarni qamrovi cheklangan bo'lib, bizlarga ma'lum bir yo'nalishlarga yordam bera oladi xolos.

Sun'iy intellekt o'zi nima degan savolga javob quyidagicha bo'ladi: Sun'iy intellekt – informatikaning alohida sohasi hisoblanib, odatda inson ongi bilan bo'g'liq imkoniyatlarning kompyuter tizimini yaratish bilan shug'ullanadi. Jumladan, tilni tushunish, muhokama qilish, tarjima va hisoblash kabi tizimlarni yaratish.

Hozirgi vaqtga kelib sun'iy intellekt turli amallarni bajarishga mo'ljallangan algoritmlardan iborat va u inson ongi uddaylay oladi ishlarni bir qanchasini bajara oladi. Bunga misol qilib 1997-yil Deep Blue nomli IBM kompyuteri shaxmat bo'yicha jahon chempioni Garri Kasparovni yenggan tarixdagi ilk kompyuterni aytib o'tish mumkin. Bundan tashqari IBM Watson superkompyuteri haqida ham ta'kidlab o'tish zarur, ushbu texnologiya o'z bazasidan kelib chiqib muayyan tilda berilgan savollarga javob bera olgan edi.

Qisqa qilib aytganda sun'iy intellekt texnologiyalari inson xatti-harakatlariga taqlid qilib, muayyan vaqt oralig'ida mukammallashib boruvchi tizim deb qaral maqsadga muvofiq bo'ladi.

Ma'lumotlarni uzatish taqmoqlarini sun'iy intellekt texnologiyalari yordamida rivojlantirish orqali O'zbekiston Respublikasida yillar mobaynida o'sishga erishilmoqda. Ushbu o'zgarish ko'rsatkichlarini quyidagi jadvalda guvohi bo'lishingiz mumkin:

1-jadval. Ma'lumotlar uzatish tarmoqlari ko'rsatkichlari:

Ko'rsatkichlar	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Ma'lumot uzatuvchi tarmog'iga ulangan, Internetni qo'shgan holda abonentlar soni, ming birlik	18,339.7	19,532.1	20,607.8	20,284.9	22,457.7	26,437.4	29,500.2	33,681.7
Internet tarmog'iga ulangan	8,339.1	9,626.8	11,168.0	13,321.7	16,386.2	19,981.0	22,987.2	26,723.6
jismoniy shaxslar	8,073.6	9,279.0	10,764.3	12,883.3	15,750.8	19,241.3	22,112.1	25,167.9
yuridik shaxslar	265.5	347.8	403.7	438.4	635.4	739.7	875.1	1,555.7
Internet tarmog'iga keng polosali ulanish bo'yicha abonentlar soni	466.3	511.5	498.5	622.2	725.4	1,080.0	1,457.5	1,840.3
Internet tarmog'iga mobil aloqa orqali ulangan abonentlar soni	7,793.7	9,022.9	10,258.8	12,668.6	15,651.2	17,946.5	20,991.8	24,017.6

Ko'rinib turibdiki, yillar mobaynida sun'iy intellekt texnologiyalaridan foydalanish mamlakat rivoji uchun samarali bo'lmoqda. Ushbu texnologiyalar nafaqat iqtisodiy sohalarda, balki hamiyat hayotida ham muhim rol oynashini ta'kidlash lozim. Yildan yilga sun'iy intellekt texnologiyalari hayotimizni bir qismiga aylanib borayapti va rivojlanishga asosiy turtki bo'lmoqda.

Xulosa qilib shuni aytib o'tish mumkinki, har bir mamlakat jahonda o'z mavqeini saqlab qolish hamda yuqori pog'onalarga ko'tarilish uchun sun'iy intellekt texnologiyalaridan keng foydalanishi maqsadga muvofiq. Yurtimiz kelajakda gullab-yashnashi, kelajak avlod ushbu texnologiyalardan to'g'ri va oqilona foydalanishi uchun hozirdan harakat qilib, sun'iy intellekt texnologiyalarini rivojlantirishga va uning zararlarini kamaytirishga e'tibor qaratishimiz lozim.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati.

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2021-yil 17-fevraldagi "Sun'iy intellekt texnologiyalarini jadal joriy etish uchun shart-sharoitlar yaratish chora tadbirlari to'g'risida"gi PQ-4996 sonli qarorlari.
2. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2021-yil 26-avgustdagi "Sun'iy intellekt texnologiyalarini qo'llash bo'yicha maxsus rejimni joriy qilish chora tadbirlari to'g'risida"gi PQ-5234 sonli qarorlari.
3. J.Abdullayev "Sun'iy intellekt insoniyatga nima bera oladi?" ilmiy-ommaviy maqolasi 2022-yil.

4. S.Komolov, Sh.Raxmatov “Sun‘iy intellekt asoslari. Mashinaviy o‘qitish” kitobi 6-8 betlar. 2021-yil.
5. O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti huzuridagi statistika agentligi ma‘umotlari – stat.uz. “Ma‘lumotlar uzatish tarmoqlari ko‘rsatkichlari” 2015-2022 yillar.
6. “Sun‘iy intellekt texnologiyalari qaysi sohalarga tadbiq etilmoqda?” – Taraqqiyot strategiyasi markazi axborot xizmati ma‘lumotlari 2016-2023 yillar.